

GÊNERO, DIVERSIDADE SEXUAL E CURRÍCULO: UM DIÁLOGO POSSÍVEL E NECESSÁRIO

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Sociais Aplicadas / Por Revista F&T

10.5281/zenodo.6558583

Autores:

Gabriel Donato Ramos Couto¹

Pablo Kristian Trindade Campos²

¹Mestre em Ciências da Educação. Bacharel em Direito. Licenciado em Filosofia e em Pedagogia. Especialista em Gestão e Coordenação Pedagógica. Pós-Graduando em Gestão Escolar pela Universidade de São Paulo – USP. E-mail: gabrieldonato.prof@gmail.com.

²Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino, Linguagem e Sociedade – UNEB. Licenciado em Matemática e em Pedagogia. Especialista em Gestão do Trabalho Pedagógico. E-mail: pablokristian@gmail.com.

RESUMO

Vivemos na sociedade contemporânea um momento de mudanças significativas e diversificadas em nossos conceitos, principalmente no que se refere ao paradigma educacional, levando a instituição escolar, professores e pais a rever e reorganizar o processo educacional para responder às novas demandas do século XXI. Assim, podemos observar que, mesmo com as mudanças ocorridas no Brasil, a homossexualidade ainda é considerada uma prática sexual marginal, o que impede que pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo tenham a mesma liberdade e direitos dos heterossexuais cisgênero, especialmente se essa pessoa for um adolescente que, devido à sua condição, não possui total autonomia. Paradoxalmente, ao pensar na necessidade de alcançar a inclusão escolar e educar para a diversidade, levando em consideração as diferenças sexuais e de gênero, hoje, a escola pública brasileira supera o desafio de proporcionar acesso à educação para todos por meio de Políticas Públicas Educacionais que possibilitem, pela primeira vez na história do Brasil, que todas as crianças da mesma idade possam frequentar o ciclo da educação Fundamental. Porém, é importante perceber que “a diferença entre acesso e inclusão é enorme”, pois entre as estratégias de inclusão é preciso programar acolhimento e ações

verdadeiras de interesse em saber quem são os novos públicos de alunos que passaram a ter acesso à escola, portanto, pode-se dizer que a sociedade mudou e seria necessário interligar as dimensões sociais e individuais na formação de nossos alunos.

INTRODUÇÃO

O tema “sexualidade” é objeto de estudo em diversas áreas do conhecimento científico, tais como estudos sociais, filosóficos, antropológicos, psicológicos, médicos, educacionais, entre outros. Embora exista uma vasta produção científica sobre o assunto, a definição de sexualidade não é consensual e assume um caráter polissêmico, que pode variar dependendo da cultura ou área do conhecimento que a investiga (ABGLT, 2020).

Atualmente, a literatura especializada sobre o tema aponta avanços que têm ampliado seu entendimento, mas várias lacunas permanecem. Assim, os pesquisadores se concentram em uma busca incansável da ciência para desvendar os mistérios dessa dimensão dos seres vivos, mais especificamente, do ser humano, pois ele é o único ser racional, com capacidade cognitiva e cujos aspectos subjetivos dão sentido a sua existência por meio de experiências em sua trajetória de vida.

Segundo Rodrigues (2004, p.199), a sexualidade é um “conjunto de fenômenos sexuais ligados ao sexo que podem ser observadas nos seres vivos”, e a maioria dos quais estão ligados à reprodução dos seres. Para Mott (2007, p. 163), o problema de pensar a sexualidade de acordo com o determinismo biológico é que “isso pode legitimar atitudes normativas perigosas em relação à sexualidade, rotulando certos comportamentos como naturais e outros como desviantes ou não naturais”. Ao mesmo tempo que Rodrigues (2004) define sexualidade, chama a atenção para a teoria da sexualidade desenvolvida por Freud (2006), que aborda a sexualidade como resultado de experiências significativas na infância, que posteriormente se revelam em indivíduos, singulares, nos significados sobre si mesmos.

Para entender muito mais este tema, é necessário aprofundar-se nos aspectos históricos, psicológicos e sociais da sexualidade humana, desde a sua existência, e compreender a evolução do comportamento humano, em relação à sexualidade, seus sentidos e significados atribuídos socialmente, individualmente e coletivamente, na busca pela compreensão do todo, ou seja, da sociedade.

A sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o número total de atributos considerados comuns e naturais para os membros de cada uma dessas categorias: Os ambientes sociais estabelecem as categorias de pessoas que provavelmente serão encontradas neles. As rotinas de relacionamento social em ambientes estabelecidos nos permitem ter um relacionamento planejado com “outras pessoas”, sem atenção especial ou reflexão.

Quanto à sua diversidade, a sexualidade, como já foi referida, acompanha o indivíduo na sua existência, mas, na sociedade sexista, sempre esteve associada à reprodução e às necessidades biológicas do ser humano e, nos casos em que ele se manifesta de maneira diferente, por exemplo, a homossexualidade, torna-se um símbolo de exclusão, discriminação e preconceito. Ressalta-se que a sexualidade também representa a troca íntima de afetos entre duas pessoas, independente do sexo. Essas trocas podem ou não estar vinculadas ao prazer e à satisfação sexual, que extrapolam os conceitos de gênero e sexo, dando importância ao desejo individual, bem como por meio da representação social (ABGLT, 2020).

Na antiguidade, as práticas sexuais eram vistas como parte da existência sem discriminação de gênero, mas ainda carregavam algumas questões de poder, uma vez que algumas delas eram determinadas de acordo com o status social, reafirmando a prática sexual por subordinação de poder. Nesse contexto, a vivência da sexualidade se evidencia como um fenômeno multifacetado, em que os princípios e padrões estabelecidos pela sociedade são colocados em segundo plano, o que configura a autonomia sexual dos indivíduos.

Com relação a essa posição em relação à sexualidade, Giddens (2011) usa o termo “sexualidade plástica” para se referir à sexualidade descentralizada e livre de necessidades reprodutivas. Esse distanciamento da reprodução sexual é fundamental para a emancipação dos indivíduos em relação ao prazer e sua sexualidade, pois, dependendo da cultura, eles podem valorizar as práticas sexuais de acordo com os desejos, em uma valorização da satisfação sexual.

Dada esta diversidade sexual, ao longo da história, bem como de acordo com a cultura em que é cultivada, é necessário realizar um trabalho de educação e orientação sexual com a família e a escola que favoreça o desenvolvimento pleno e consciente de crianças e adolescentes sobre sua sexualidade e que promova a compreensão, aceitação e respeito às diferenças sexuais, comportamentais e culturais.

GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL NA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA

Vivemos na sociedade contemporânea um momento de mudanças significativas e diversificadas em nossos paradigmas, principalmente no que se refere ao paradigma educacional, levando a instituição escolar, professores e pais a rever e reorganizar o processo educacional para responder às novas demandas do Século XXI.

A Sexualidade (s) e gênero estão, mais do que nunca, no centro dos discursos; estão deixando silêncio e sigilo e, para o bem ou para o mal, fazem barulho, e fazem as pessoas falarem

(LOURO, 2000, p. 38).

Hoje, a escola pública brasileira supera o desafio de proporcionar acesso à educação para todos por meio de Políticas Públicas Educacionais que possibilitem, pela primeira vez na história do Brasil, que todas as crianças da mesma idade possam frequentar o ciclo da educação Fundamental. Porém, é importante perceber que “a diferença entre acesso e inclusão é enorme”, pois entre as estratégias de inclusão é preciso programar acolhimento e ações verdadeiras de interesse em saber quem são os novos públicos de alunos que passaram a ter acesso à escola.

O que se observa é a entrada de um público bastante heterogêneo na escola, justamente por se tratar de crianças e jovens pertencentes a classes socioeconômicas desfavorecidas, geralmente excluídos dos benefícios que a educação formal pode promover e, principalmente, restritos ao exercício pleno da cidadania. Esse fato gera um forte desafio em todas as estruturas escolares: “Em particular, esse impacto é percebido na definição de temas e conteúdos a serem ensinados, regras de conduta e vida escolar a serem obedecidas [...]. [de tal forma que] [...] a escola pública brasileira hoje enfrenta o desafio de aceitar o que é ‘diferente’ (BARBOSA, DA SILVA, 2016, p. 12).

É justamente a possibilidade de aceitar o outro, o “diferente”, um dos dilemas do nosso Sistema Educacional atual. Para Tomaz Tadeu da Silva, “a diferença não é uma característica natural: ela é produzida discursivamente” (2000, p. 89), ou seja, é construída. É justamente por isso que é através dos discursos que produzimos e retroalimentamos certas diferenças de gênero, identidades sexuais, étnico-raciais, entre outras, que podem gerar conflitos e desestabilizar certos paradigmas tradicionais cristalizados, porque “são os valores da própria civilização ocidental [...] que correm perigo quando o estilo de vida dos homossexuais, por exemplo, passa a ser matéria curricular” (SILVA, 2000, p. 92).

Em relação aos estudos de gênero, devemos muito aos estudos feministas que, por muitos anos, lutaram bravamente por espaço e reconhecimento junto à academia e à sociedade: “a crescente visibilidade do movimento feminista e as teorizações [...] forçaram perspectivas críticas sobre a educação para dar importância cada vez maior ao papel do gênero na produção da desigualdade” (SILVA, 2000, p. 94). Segundo Louro (2010), foi esse movimento que deu voz e espaço aos calados e silenciados, enfocando áreas, temas e problemas que não existiam no espaço acadêmico, falando do cotidiano, da família, da sexualidade, domesticidade, sentimentos femininos. Por fim, uma tentativa e uma possibilidade de apreensão e compreensão de um universo feminino que antes havia sido relegado a segundo plano ou visto apenas de uma perspectiva masculina, marcada principalmente por um paradigma patriarcal e heteronormativo.

A inclusão de discussões sobre questões de gênero, diversidade sexual e identidade no ambiente escolar pode permitir aos nossos alunos a conscientização sobre a necessidade do respeito ao outro, principalmente no que diz respeito à sexualidade, algo inerente ao ser humano. Para Louro (2007), a sexualidade não é apenas uma questão pessoal, mas social e política e nos lembra o que realmente somos como um ser subjetivo e social. Afinal, “o sexo sempre foi o núcleo onde, junto

com a evolução de nossa espécie, nossa “verdade” como sujeito humano” se aloja e é em seu sexo que está o segredo de sua verdade” (FOUCAULT, 1997, p. 127; 152).

Além disso, é necessário salientar que:

a sexualidade nos lembra a nossa origem quem somos, de onde viemos, como fomos concebidos e, conseqüentemente, a origem do nosso próprio conhecimento, curiosidade e vontade de aprender. Sexualidade tem a ver com identidade e com as infinitas maneiras de ser homem ou mulher na sociedade e na cultura e com o caminho pessoal de construção de cada um [...]. Uma questão tão importante como a sexualidade não poderia deixar de ser abordada na educação e constitui uma política pública

(EGYPTO, 2009, p. 341)

Há mais de uma década, o Governo Federal publicou o PCN, em 1998, que propunha temas transversais, com o objetivo de que esses temas transversais aos conteúdos das disciplinas contribuíssem significativamente para a formação dos alunos, no que se refere à preparação para o exercício consciente da cidadania:

Por serem questões sociais, as questões transversais são de natureza diferente das configurações convencionais. São processos que sociedade, comunidades, famílias, alunos e educadores estão vivendo intensamente em seu dia a dia. São debatidos em diferentes espaços sociais, em busca de soluções e alternativas, enfrentando diferentes posicionamentos tanto em relação à intervenção na esfera social mais ampla, quanto à ação pessoal. São questões urgentes que questionam sobre a vida humana, sobre a realidade que se está construindo e que exigem transformações macrossociais e também atitudes pessoais, por isso exigem o ensino e a aprendizagem de conteúdos relacionados a essas duas dimensões

(BRASIL, 1998, p. 26)

Nessa perspectiva, pode-se dizer que nas propostas introdutórias de temas transversais há um consenso de que a sociedade mudou e seria necessário interligar as dimensões sociais e individuais na formação de nossos alunos.

Segundo Barbosa e Da Silva (2016), um dos colaboradores da equipe de Desenvolvimento Curricular Nacional do MEC, no que se refere aos temas transversais da Orientação Sexual, trata-se de “uma discussão franca e aberta sobre sexualidade, absolutamente essencial em tempos contemporâneos” no processo pedagógico de forma sistemática. Para o autor, o tripé constituído pela intencionalidade, planejamento e sistematização é fundamental no contexto escolar para uma “reflexão sobre a sexualidade, problematizando questões polêmicas, favorecendo a ampla liberdade de expressão em um ambiente acolhedor que busca promover o bem-estar sexual e os vínculos mais significativos, ampliando a cidadania”. Percebemos que a proposta do PCN é interessante e altamente significativa para os estudos de gênero ao propor ações numa perspectiva transdisciplinar, um trabalho contínuo que “deve começar na Educação Infantil e se estender até as demais Fases do Ensino”, afinal “a sexualidade é um elemento determinante na constituição dos sujeitos, tão necessário quanto o ar que respiramos” (BARBOSA, DA SILVA, 2016, p. 13). Porém, queremos destacar que o próprio Antônio Carlos Egypto considera que “questões polêmicas” estão relacionadas a uma discussão sobre gênero, identidade e sexualidade.

Essa ressalva do autor nos remete à trajetória da história da sexualidade traçada por Foucault em seus estudos, nos quais constata que:

A antiguidade grega e romana, em que a sexualidade era livre, se exprimiu sem dificuldade e se desenvolveu efetivamente, em todo caso sustentou um discurso em forma de arte erótica. Após a intervenção do cristianismo, o cristianismo, pela primeira vez na história ocidental, teria imposto uma grande proibição à sexualidade, que teria dito não ao prazer e assim por diante ao sexo. Não, essa proibição teria levado ao silêncio sobre a sexualidade – essencialmente baseada em proibições morais

(FOUCAULT, 2006, p. 62-63)

É, portanto, uma “interdição da sexualidade” e, conseqüentemente, de seus discursos que são movidos por certos valores morais, sociais, culturais e históricos praticamente impostos por um fundamentalismo religioso. Nesse sentido, a questão de gênero e sexualidade é considerada polêmica justamente porque em nossa sociedade ainda prevalecem valores socioculturais e morais que preconizam única e exclusivamente a união entre pessoas do sexo oposto, preferencialmente em casamento, discriminando aqueles que não o fazem. Eles se conformam a certas regras morais e convenções sociais acordadas por uma cultura marcadamente heteronormativa, patriarcal e falocêntrica.

O que existe, de fato, na sociedade, é uma produção de discursos e saberes sobre a sexualidade que “consiste em múltiplos discursos sobre sexo: discursos que regulam que normalizam que

estabelecem conhecimentos, que produzem ‘verdades’” (LOURO, 2010, P. 26). E essas “verdades” produzidas social e culturalmente podem mudar, como estão mudando, relativas, transitórias e efêmeras.

Diversas questões relacionadas a gênero, sexualidade e identidade são fundamentais para a formação de nossos alunos, pois “a sexualidade está na escola porque faz parte das disciplinas, não é algo que pode ser desconectado ou algo em que alguém pode se converter.” (LOURO, 2010, p. 81)

O gênero é uma dimensão central na vida das pessoas e é constantemente construído e reconstruído nas relações sociais e nas interações com outros indivíduos” (BORGES; MEYER, 2008, p. 62). Daí a necessidade de discutir, problematizar e questionar os discursos sobre sexualidades e gêneros na escola “porque este é um campo político, isto é, porque a instituição das diferenças envolve relações de poder” (LOURO, 2010, p. 84).

Outra estudiosa que defende essa perspectiva de inserção do debate público e em diferentes áreas da sociedade sobre as questões de gênero, sexualidade e identidade é Maria Luiza Heilborn, para quem:

A sexualidade tem se tornado um tópico cada vez mais importante no debate público nas últimas décadas. Transformou-se, através de um longo processo de mudanças históricas, em uma área da vida à qual são atribuídos muitos significados, expressando um lugar de realização, de definição da identidade pessoal. Difundiu-se a ideia de que a sexualidade deriva de um impulso vital, presente em toda a humanidade, que parte do íntimo e profundamente subjetivo de cada pessoa

(2010, p.01).

Luiz Paulo da Moita Lopes, sobre este assunto, afirma:

Igualmente quem pensaria que novelas de televisão, vistas pelas famílias na hora do jantar, mostram casais formados por dois homens ou duas mulheres ou mesmo dois homens e uma mulher [...]. De repente, o amor entre pessoas do mesmo sexo sai da intimidade das quatro paredes, ocupa a sala de jantar e pode ser pensado como uma forma de exercer a fala amorosa como qualquer outra

(2008, p. 13).

Porém, o que vemos é um certo distanciamento significativo entre a teoria presente nos documentos oficiais e a prática pedagógica em nossas escolas. Na verdade, essa ausência de discussão já foi apontada por Foucault em seu percurso pela história da sexualidade quando observou que “sexo era o que, nas sociedades cristãs, deveria ser examinado, monitorado, confessado, transformado em discurso”. . (1993 p. 230) e conseqüentemente tais construtos socioculturais faziam a escola “funcionar como uma máquina para ensinar, mas também para monitorar, priorizar, recompensar” (2009, p. 142), de forma que houvesse uma produção de discursos sobre sexo e sexualidade humana, mas com o objetivo de fiscalizar, punir e induzir as pessoas a confessarem suas práticas sexuais não permitidas pela Igreja.

Dito isso, “a sexualidade era o foco para onde os olhares mais vigilantes estavam voltados. Para ela, foram inventadas as mais diversas formas de controle e governo” (LOURO, 2000, p. 38). O que podemos concluir destas considerações de Michel Foucault e Guacira Lopes Louro é que sempre existiram e ainda existem mecanismos de poder na nossa sociedade que procuram controlar, vigiar, punir e governar os corpos e desejos mais ocultos na vã tentativa de uniformizar os corpos e identidades sexuais e de gênero.

A história oficial está impregnada de “verdades” que se impõem como “absolutas” e “acabadas”, contribuindo para a manutenção de alguns tabus sobre a sexualidade humana, mas cabe ao educador contemporâneo, partindo de uma perspectiva crítica holística e questionadora, , “Duvidando dessas verdades e certezas sobre o corpo e a sexualidade, é conveniente questionar os modos como são habitualmente pensadas e as formas como identidades e práticas têm sido consagradas ou marginalizadas” (LOURO, 2000, p. 86). Só assim podemos tentar romper com uma neutralidade que impõe um paradigma científico tradicional e também um currículo escolar que funcione como mecanismo de poder e discriminação, para que “ao fazer a história ou as histórias desta pedagogia ela se torne mais capaz de perturbar, reinventar e torná-lo plural” (LOURO, 2000, p. 86).

Paradoxalmente, ao pensar na necessidade de alcançar a inclusão escolar e educar para a diversidade, levando em consideração as diferenças sexuais e de gênero, percebemos que “a escola está intrinsecamente comprometida com a manutenção de uma sociedade dividida e que a faz diariamente, com nossa participação ou omissão” (LOURO, 2010, p. 85). Desse modo, “a escola pública brasileira foi, e continua sendo amplamente utilizada como instrumento de exclusão da cidadania”, o que nos remete a uma contradição que nos leva a fazer esforços para tentar reverter essa situação e tornar pública a escola Brasileira libertando-a “do destino de ser um lugar de exclusão” (LOURO, 2010, p. 85).

Nesse sentido, consideramos que a relação entre as questões de gênero, identidade e diversidade sexual é relevante para a lógica do terceiro incluído, que propõe a inclusão de uma terceira possibilidade além do antagonismo estabelecido pelo paradigma tradicional. Assim, “a questão vai

além da discussão sobre sexualidade. Trata-se, sim, de uma discussão sobre as várias possibilidades das relações afetivo-amorosas” (2010, p. 50). Partindo dessa lógica, é possível repensar o binarismo de gênero (homem-mulher), questionando-o como uma construção social humana, muito marcada pela presença heterossexual, incluindo a possibilidade de uma sexualidade alternativa, no caso, a (s) homossexualidade (s). (s). (LOURO, 2010, p. 85).

Esta ruptura de paradigmas e a desconstrução sociocultural de certos valores é uma luta histórica, pois não é algo relativamente simples, afinal “não é uma tarefa fácil, pois está fortemente marcada por este signo” e “existem proibições, são muitos e fortes” (SEFFNER, 2009, p. 128). Essas regulamentações estão enraizadas em nosso meio social e “fazem parte de uma economia complexa na qual coexistem com incitamentos, manifestações e até mesmo avaliações. São sempre proibidas e enfatizadas” (FOUCAULT, 1993, p. 128), o que nos leva a empreender uma discussão ampla, densa, polêmica, mas fundamentalmente necessária. Para tanto, devemos entender o espaço escolar como um ambiente político de defesa da igualdade de direitos, principalmente no que se refere ao acesso à educação para todos, uma vez que:

As instituições escolares são lugares de luta, e a pedagogia pode e deve ser uma forma de luta político-cultural. A escola como instituição de socialização tem a missão de ampliar as capacidades humanas, promovendo análises e processos de reflexão comum sobre a realidade, desenvolvendo nos alunos procedimentos e competências essenciais para sua atuação responsável, crítica, democrática e solidária na sociedade

(SANTOMÉ, 2011, p. 175).

Embora haja discussões teóricas e críticas sobre a necessidade de rever diversos temas relacionados ao currículo e à formação dos professores, ainda estamos diante de uma escola presa ao paradigma tradicional que tende fortemente a ignorar e invisibilizar as sexualidades plurais e alternativas, como é o caso homossexualidade, o que contribui para reforçar “as visões hegemônicas sobre masculinidade e feminilidade. Os meninos são encorajados a serem agressivos, enquanto as meninas precisam ser mais delicadas. Aceitam-se como “naturais”, o que torna incompreensível quem não corresponde a tais expectativas” (FACCO, 2009, p. 119), rompendo com a falsa neutralidade da escola em relação à sexualidade e questões de gênero e identidade, pois essas formas sucintas de controle do corpo, dos gestos, dos movimentos, das práticas corporais como um todo, são, na verdade, mecanismos de poder que advêm das práticas discursivas da subjetividade no ambiente escolar.

Além disso, ainda é possível observar certo apagamento e silêncio por parte da escola ao desconsiderar a diversidade sexual presente em nossa sociedade, contrariando o que indica o

Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos ao afirmar que “o processo formativo pressupõe o reconhecimento da pluralidade e a alteridade, condições básicas de liberdade para o exercício da crítica, da criatividade, do debate de ideias e para o reconhecimento, respeito, promoção e valorização das diversidades” (BRASIL, 2008, p. 31).

Nessa perspectiva, pode-se considerar que, no processo educativo, esse silêncio por parte dos educadores parece significar e pode ser considerado uma forma de exclusão do outro justamente porque o direito à voz é negado. É, com efeito, uma prática de silenciar certas questões que geram certo desconforto, pois desestabilizam nossos alicerces socioculturais, porque mais importante do que ouvir o que se diz sobre os sujeitos, é importante entender o que é tácito, os mandados ou o que é silenciado. Na verdade, essa prática de silenciar “é uma forma de consolidar preconceitos estruturados em bases mais difíceis de enfrentar” (FONTES, 2008, p. 371), visto que o currículo, nessa perspectiva, funciona como instrumento de dominação e exclusão de certos grupos marginalizados na e pela sociedade.

DIÁLOGO E TRANSFORMAÇÃO

Embora as recentes Políticas de Educação no Brasil tenham incluído a Sexualidade como uma questão importante, ainda não foi criado um contexto educacional eficaz, onde a sexualidade possa ser discutida de forma positiva. Os Programas de Formação Educacional, desde uma perspectiva pós-moderna, são atos revolucionários. Esta não é uma mera reprodução de ideias estabelecidas. É um processo gerador no qual o conhecimento é construído, não apenas alcançado. É um envolvimento criativo na transformação social, não apenas para entender o mundo em que vivemos. As tentativas de ensino na perspectiva pós-moderna criam práticas nas quais as pessoas se tornam autoras de suas histórias, desenvolvendo relações com outras pessoas e agindo para a transformação (FREIRE, 1979).

Em um mundo de desigualdade de gênero e discriminação sexual, essa abordagem da educação também deve ser um ato de resistência. Para Dinis (2008, p. 490), aprender é algo que o professor cria com os seus alunos e, ao fazê-lo, os alunos e professores se transformam. Em um mundo que parece dominado por modernistas, é necessário repensar as pedagogias tradicionais. Ainda há algum debate sobre os limites do público e do privado; sobre o quanto um professor pode disseminar valores dentro da sala de aula. Além disso, as técnicas pedagógicas podem ser tradicionalmente valorizadas e ter uma abordagem objetiva para o ensino (ROHDEN, 2009). Na educação sexual, o medo da revelação pessoal e o predomínio de um discurso de tolerância constituem uma abordagem neutra e aparentemente objetiva (LOURO, 2010, p. 85)

No entanto, as abordagens objetivas e biológicas tendem a naturalizar e essencializar os modos de ser culturalmente criados, e a tolerância contribui para o “status quo”, não para a sua transformação. Ambos trabalham para um sistema heteronormativo dominante. Então, como podemos conceituar a transformação que está ocorrendo quando professores e alunos falam

sobre sexualidade? Existe um referencial teórico que pode nos ajudar a compreender esse processo e, portanto, nos permitir um engajamento consciente em práticas educacionais transformadoras?

Presume-se que a educação sexual verdadeiramente transformadora ocorre quando uma professora se envolve relacionalmente com seus alunos. Além disso, assumimos que tal formação requer problematizar o professor, seus valores pessoais sobre a sexualidade.

O que se considera que a educação é transformadora e formada pela construção social (GERGEN, 2010; MCNAMEE; GERGEN, 1998), ideias em que a aprendizagem é descrita como uma conquista relacional. Construcionismo social é um termo genérico para se referir a uma ampla gama de perspectivas teóricas que, em resumo, compartilham quatro premissas básicas: 1) o conhecimento produz o que consideramos garantido; 2) essa construção é contextual, histórica e culturalmente dependente; 3) as práticas sociais mantêm o conhecimento; 4) o conhecimento regula as práticas sociais (BURR, 1995).

A perspectiva do Construcionismo Social está relacionada ao contato com pessoas que criam, mantêm e desenvolvem significados sobre o mundo. Significado e conhecimento são subprodutos de relacionamentos, eles não podem simplesmente ser passados de uma mente para outra. Portanto, a educação é conceituada como um processo criativo no qual educadores e alunos estabelecem uma relação de forma colaborativa, produzindo sentidos. Essa perspectiva está nos moldes de Paulo Freire, que critica a educação bancária (FREIRE, 2001).

Uma implicação importante dessa perspectiva é que ela requer que as pessoas se coordenem com outras, construindo conhecimento de forma colaborativa. O processo de ensino, assim como a relação de ensino, ganha destaque e atenção ao conteúdo. Uma vez que o conhecimento é visto como uma construção colaborativa, ele é entendido como uma conquista relacional, não um processo. Informações abstratas não podem ser transmitidas ou internalizadas. Em vez disso, o que é necessário ser “informação” isto é, conhecimento e a construção de significados é alcançada social e relacionalmente como pessoas que coordenam ações para produzir sentidos profundamente ligados às suas histórias. Portanto, o conhecimento não se “acumula” simplesmente.

Como esse processo educacional transcende a participação cognitiva de seus participantes, é preferível abordá-lo como um processo transformador, ao invés de um processo de consciência.

Na maioria das vezes é na escola que meninos e meninas começam a sair e também acontece que nesse mesmo espaço se defrontam pela primeira vez. Não se pode imaginar uma escola isolada e distante das relações com a sociedade, assim como não se pode fantasiar uma escola sem os problemas vividos no mundo exterior, ou seja, fora dos muros que a protegem (ABGLT, 2020).

O Ministério da Educação em conjunto com a UNESCO prevê ações pedagógicas para discutir a diversidade sexual em todas as escolas do país. Através dos meios de comunicação, como a televisão e o cinema, que produzem um jeito de ser, um jeito de viver e, de certa forma, tudo isso dita comportamentos.

O sufixo ismo no campo da saúde indica uma doença. Felizmente, em 1990, a Organização Mundial da Saúde (OMS) não considerava a atração pelo mesmo sexo como uma doença. O sufixo Dade, por sua vez, refere-se a uma expressão ou manifestação humana, bem como a felicidade, identidade, fraternidade. Essa abordagem é necessária em sala de aula para que o aluno, desde cedo, se aproprie das informações corretas, sem a presença de discursos discriminatórios e preconceituosos.

Quando há situação de preconceito dentro da sala de aula, é imprescindível que o professor pare o conteúdo e discuta o tema, que está muito mais presente na aula, gerando o debate sobre o respeito às diferenças, ao invés de fechar os olhos e fingir que nada aconteceu e, nesse cenário, a escola muitas vezes age de forma omissa em relação às questões de gênero e diversidade sexual. No ambiente escolar, os problemas são extremamente visíveis: os alunos são apelidados e às vezes sofrem algum outro tipo de agressão. No entanto, é mais fácil e oportuno para muitos educadores e profissionais da educação fingirem que não estão vendo e que esses eventos não estão acontecendo, porque culturalmente todos somos preconceituosos.

A escola é uma reprodução da sociedade e como tal fica evidente que se há discriminação dentro, também ocorre fora. Em compasso a esta situação, é urgente e necessário estimular a reflexão e o debate sobre essas questões em sala de aula. Professores e Gestores devem exercer sua autoridade e sentirem-se confortáveis para dialogar e lidar com a diversidade sexual.

É possível detectar em diversas pesquisas realizadas tanto pelo MEC quanto por outras organizações, que o processo de discriminação e violência em relação à população LGBTQIA+ está constantemente presente nas escolas. Assim, a homofobia não é uma questão que o Ministério da Educação ainda irá verificar se realmente existe nas Unidades Escolares para posteriormente apresentar formas de lidar por meio de treinamentos ou dos materiais que ainda serão disponibilizados, esta questão a tempos já é evidenciada, pois está presente nas escolas e, por isso, os gestores dos sistemas de ensino devem urgentemente fornecer os instrumentos e apoios necessários para que os profissionais da educação redefinam essas situações. Ao pensar nessas questões de gênero e sexualidade nas escolas, seu papel social é compreendido no sentido de construir perspectivas educacionais que incluam sujeitos LGBTQIA+ (ABGLT, 2020).

Nenhuma explicação pode ser aceita de que como a Sociedade Brasileira é extremamente homofóbica, o simples fato de a escola ser um espelho social é normal ela ser ligada a isso. E exatamente porque a homofobia é um erro e viola alguns de nossos preceitos mais fundamentais

sobre os Direitos Humanos e a Constituição Brasileira, que a escola tem por obrigação romper com essa desigualdade e promover uma nova cultura (ABGLT, 2020).

A QUESTÃO DA DIVERSIDADE DE GÊNERO E A EDUCAÇÃO

Além da questão das desigualdades acerca das diferenças sociais e raciais, temos grandes problemas em termos do trabalho docente em relação ao tratamento da diversidade de gênero.

As diferenças de gênero na educação é um tipo de discriminação sexual no sistema educacional que afeta homens e mulheres durante e após suas experiências educacionais. Em todo o mundo, é mais provável que os homens saibam ler e escrever, e 100 homens se consideram alfabetizados para cada 88 mulheres. Em alguns países, a diferença é ainda maior; por exemplo, em Bangladesh, apenas 62 mulheres podem ler e escrever para cada 100 homens.

Em estudo realizado pela OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), com 43 países desenvolvidos, meninas de até 15 anos estavam na frente de meninos em leitura / escrita e eram mais confiantes do que meninos em conseguir empregos de alta renda. Nos Estados Unidos, as meninas estão significativamente à frente dos meninos nos níveis primário e secundário. No entanto, os meninos estão ligeiramente à frente das meninas em habilidades matemáticas (ROHDEN, 2009).

A discriminação sexual na educação se aplica às mulheres de várias maneiras. Em primeiro lugar, muitos sociólogos da educação veem o sistema educacional como uma instituição que se reproduz social e culturalmente os padrões atuais de desigualdade, especialmente devido às diferenças de gênero, são reproduzidos nas escolas por meio de processos formais e informais.

Pesquisadores da Universidade de Stanford conduziram um estudo para comparar homens e mulheres em habilidades de computador ao lidar com uma ameaça estereotipada. O experimento foi preparado para que todos os participantes falhassem. Na primeira parte do estudo, cada participante recebeu um questionário que deveria ser preenchido para que os pesquisadores tivessem uma dimensão maior do problema. Os resultados mostraram que mais homens do que mulheres relataram ter um computador e passar mais tempo nesta máquina. Para a segunda parte do experimento, cada participante recebeu um pedaço de papel mostrando uma ameaça positiva ou negativa. Cada participante leu esses cenários antes de passar para a parte três. Na terceira etapa do experimento, cada participante foi encarregado de salvar um arquivo da Internet e convertê-lo em um pen drive. O que os participantes não sabiam é que receberam um pen drive com defeito. A maioria dos homens culpou os problemas de tecnologia que eles não podiam controlar por sua falha, e a maioria das mulheres culpou sua capacidade de converter o arquivo com sucesso. Os pesquisadores descobriram que, quando a ameaça desse estereótipo estava presente, as mulheres pensavam que estavam piores. Além disso, as normas culturais também podem ser a fator de discriminação sexual na educação. Por exemplo, a sociedade sugere que as

mulheres devem ser mães e responsáveis pela maior parte da criação de seus filhos (ARROYO, 2013).

Assim, pode-se perceber nas pesquisas e discussões sobre gênero o predomínio da dominação masculina sobre a mulher, porém poucos estudos na área educacional têm focado a questão da homossexualidade ou da diversidade sexual. E as práticas sexuais como a homossexualidade, assim como as noções de gênero masculino e feminino, também são conceitos histórico-culturais. Para Foucault, embora seja possível encontrar relações sexuais e afetivas entre pessoas do mesmo sexo na história antiga, foi apenas no século XIX que o conceito de “homossexualidade” foi utilizado pela primeira vez para se referir a uma identidade sexual a ser monitorada e controlada.

A partir desses ensaios foucaultianos, Louro (2001, p. 89) investiga especificamente o tratamento que a instituição escolar dá às questões de gênero e homossexualidade:

O processo de ocultação de determinados assuntos pode ser ilustrado de forma flagrante pelo silenciamento da escola em relação aos homossexuais. Porém, a suposta invisibilidade dos homossexuais no espaço institucional pode constituir de forma contraditória uma das mais terríveis evidências da implicação da escola no processo de construção das diferenças. De certa forma, o silenciamento parece ter como objetivo “eliminar” esses tópicos ou, pelo menos, impedir que alunos “normais” os conheçam e desejem. A negação e a ausência aparecem, neste caso, como uma espécie de garantia da “norma”.

Um currículo omissivo e oculto pode colaborar para aumentar ainda mais a discriminação no sistema educacional. O conceito de currículo oculto refere-se à ideia de que os professores interagem e ensinam cada um de seus alunos de uma forma que reforça as relações de gênero, raça e classe social. Por exemplo, os professores podem prestar mais atenção às crianças, incentivando-as a falar na sala de aula e a serem mais sociáveis. Por outro lado, as meninas podem se acalmar e saber que precisam ser passivas e respeitar os homens. Para Giroux (1986), o currículo oculto deve se preocupar primordialmente em responder à pergunta “o que torna a sociedade possível?”, Considerando que o ato educativo desempenha um papel importante na manutenção do status quo. A escola ensina às crianças não apenas conteúdos, mas habilidades, normas, valores que permitem a adaptação à disciplina e à hierarquia do mundo do trabalho. Ideologia e conflito são negligenciados na escola, em detrimento do consenso e da adaptação social. Assim, o currículo não pode ser considerado apenas como um motor de socialização dentro das escolas, mas também como responsável pelo controle social, operando no sentido de oferecer uma escolarização diferenciada para diferentes tipos de alunos (ARROYO, 2013).

Os alunos também podem ser socializados para seus papéis adultos esperados por meio do princípio da correspondência estabelecido por sociólogos, incluindo Samuel Bowles e Herbert Gintis. As meninas podem ser incentivadas a aprenderem habilidades valiosas em áreas dominadas por mulheres, enquanto os meninos podem aprender habilidades de liderança para profissões dominadas por homens. Por exemplo, à medida que progredem nos estágios de ensino médio e pós-secundário de sua educação, os meninos tendem a se inclinar para os cursos de liderança mais do que as mulheres (ABGLT, 2020).

A discriminação resulta em uma diferença substancial de gênero nos salários das mulheres (0,75 centavos para cada dólar que os homens ganham), principalmente devido a ocupações sexuais estereotipadas de baixo status, o que é parcialmente devido às diferenças de gênero. Eles também têm que assumir as responsabilidades principais das tarefas domésticas, embora sua participação na força de trabalho tenha aumentado. A discriminação de gênero no ensino médio e na faculdade também desencorajam as mulheres a buscarem mais prestígio. A discriminação de gênero na educação também faz com que as mulheres sejam mais passivas, silenciosas e menos assertivas, devido aos efeitos do currículo oculto (ARROYO, 2000).

Em 2011, houve muitas discussões no Brasil sobre o material produzido por especialistas, contratado pelo Ministério da Educação (MEC) para promover o programa Brasil sem Homofobia nas escolas. No entanto, a iniciativa não resistiu às pressões de parlamentares vinculados a entidades religiosas, o que levou o Governo Federal a recuar e impedir o andamento do projeto. O kit a ser distribuído nas escolas consistia em diversos materiais para a formação de professores, como vídeos e cadernos de formação de professores, a fim de abordar o assunto de forma mais ampla. Portanto, é possível perceber o pensamento conservador e preconceituoso de algumas pessoas que demonstram o medo de que falar sobre homossexualidade ou transexualidade na escola seja uma forma de promovê-las.

Ao se pensar a homofobia no ambiente escolar, não se pode deixar de perceber uma articulação intrínseca com as questões de gênero e é preciso refletir sobre o fato de que a sociedade constrói o modo de ser de homens e mulheres, define o que é masculino e feminino. Assim, o grande desconforto nos educadores não está necessariamente relacionado à orientação sexual do aluno, mas, possivelmente, ao desempenho de gênero que se caracteriza pela forma de andar, falar, vestir, enfim, a maneira de se comportar que é diferente do que se espera de um menino ou de uma menina. A maior angústia dos professores tem a ver com essas normas e modelos de comportamento que foram introjetados e arraigados. Portanto, o avanço no pensamento educacional só ocorrerá quando as diferenças forem incorporadas e aceitas por professores, alunos e todos os membros da comunidade escolar.

De acordo com pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em 2002, constatou-se que a maioria dos profissionais da educação que atuam nas escolas básicas no Brasil demonstra atitude e percepção preconceituosa quanto à

diversidade de gênero e sexualidade. (UNESCO, 2004, p. 144). Portanto, é necessário enfrentar essa situação no ambiente educacional.

Para que tenhamos escolas capazes de oferecer no contexto da formação contínua dos seus professores o conhecimento e a valorização da diversidade, oferecendo novos conceitos, argumentos, critérios e informações para a percepção da realidade. O desafio é colocar em debate constante e, sobretudo, em atitudes pedagógicas concretas, uma pedagogia que promova, reconheça e valorize a diversidade e todas as formas de expressão no ambiente escolar.

O ponto de partida para a mudança é o reconhecimento da existência de ações e comportamentos discriminatórios nas escolas. A partir daí, é necessária a abordagem conjunta da equipe pedagógica para esclarecer questões como gênero e relações de poder que afetam diretamente o processo educacional. É importante refletir que a escola é o ambiente ideal para lutar pela eliminação de preconceitos e práticas discriminatórias. A relação de convivência e respeito à diversidade é um recurso social que carrega um alto potencial pedagógico e libertador, mas para isso é preciso se livrar de rótulos e padrões homogeneizadores. Portanto, a educação contribui para a promoção da diversidade e a quebra de estigmas, fatores que previnem os casos de violência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de tudo, configura-se como um ambiente em que as diferenças entre os gêneros são facilmente observadas, o que acaba culminando em preconceito e subordinação entre eles. Essas diferenças podem ser observadas, por exemplo, nas propostas de atividades diferenciadas para meninos e meninas, no estereótipo de que a professora de educação infantil deve ser mulher e nos esportes diferenciados entre os sexos.

No entanto, embora seja um tema de fácil observação, esse problema há muito tempo está invisível nos estudos científicos, devido aos preconceitos e discriminações étnicos, sexuais, religiosos, negados no ambiente escolar ou camuflados pela diferença de classes, já assumidas.

Dessa forma, a escola e demais contextos educacionais passam a ser um espaço privilegiado para a discussão da problemática e propostas para diminuir a vulnerabilidade dessa minoria social na busca pela efetivação de seus direitos já garantidos pela Legislação Brasileira na Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Essa influência da escola na mudança de paradigmas preconceituosos é ainda mais relevante se considerarmos sua participação nas histórias pessoais que ali se vivem e que afetam diretamente a construção das identidades sociais, visto que este é um dos primeiros locais de socialização de diversos assuntos e que dependendo de como essa socialização é vivida, pode ou não contribuir positivamente, podendo estar associada a práticas que violam direitos de determinados grupos, por exemplo, a comunidade LGBTQIA+.

Assim, é válida a discussão que sustenta um papel mais ativo frente a tal violência, seja motivada pela homofobia ou, em um nível mais amplo, desrespeitando a alteridade, buscando romper o discurso dentro dessa instituição a fim de colaborar para a manutenção dessas desigualdades e conceder subsídios para que essas dificuldades sejam sanadas.

Por fim, podemos refletir sobre o papel da escola e o fato de o assédio baseado na homofobia estar de acordo com o que é proposto pelo Ministério da Saúde no programa —Brasil sem homofobia (Conselho Nacional de Combate à Discriminação 2004) que, entre outros pontos, se destacam as seguintes recomendações: Garantir segurança para todos, para que as minorias sexuais vivam em uma sociedade livre de violência; Promover a paz, a justiça e o reconhecimento da diversidade humana em todas as suas formas, inclusive nas famílias de origem; Educar as pessoas para reduzir o estigma público com base na orientação sexual e educar os jovens para crescer sem preconceito sexual.

REFERÊNCIAS

ABGLT – Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos. **LGBTQIA+** (2020). Disponível em: <<https://www.abglt.org/>>. Acesso em 12 mar. 2022.

ARROYO, Miguel G. **Imagens quebradas** – trajetórias e tempos de alunos e mestres. Rio de Janeiro: Vozes, 2000.

_____. **Currículo, território em disputa**. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.

BARBOSA, Bruno Rafael Silva Nogueira; DA SILVA, Laionel Vieira. **Os cães do inferno se alimentam de blasfêmia: religião e transfobia no ciberespaço**. *Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião*, v. 18, n. 24, p. 110-133, 2016.

BARCELOS, N. S. **Educação sexual: relato de uma Experiência**. *Revista Brasileira de Sexualidade Humana*, v. 7, p. 150-160, 1996.

BRASIL. **Conselho Nacional de Combate à Discriminação**. *Brasil sem homofobia: Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra GLTB e Promoção da Cidadania Homossexual*. Brasília: Ministério da Saúde, 2004.

_____. **Conselho Nacional de Combate à Discriminação**. *Brasil Sem Homofobia: Programa de combate à violência e à discriminação contra LGBT e promoção da cidadania homossexual*. Brasília: Ministério da Saúde (2004). Disponível em <<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes>>. Acesso em 12 mar. 2022.

_____. **Estatuto da Criança e do Adolescente e Legislação Correlata: Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, e legislação correlata**. 10. Ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2013, p. 232.

_____. **Lei nº 9.394**, de 20 de dezembro de 1996. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br>>. Acesso em 12 mar. 2022.

_____. Ministério da Saúde. **Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Brasil sem homofobia:** programa de combate à violência e à discriminação contra glbt e promoção da cidadania homossexual. Brasília, 2004b. Disponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_sem_homofobia.pdf>. Acesso em 12 mar. 2022.

_____. Secretaria da Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais:** pluralidade cultural e orientação sexual. 2 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000, p.164.

_____. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais:** pluralidade cultural, orientação sexual / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997.

BURR, V. **Uma Introdução ao Construcionismo Social**. New York: Routledge, 1995.

DINIS, Nilson Fernandes. **Educação, relações de gênero e diversidade sexual**. Educação & Sociedade, Campinas, vol. 29, n. 103, 477-492, maio/ago, 2008.

FOUCAULT, M. **Vigiar e punir**. Petrópolis: Vozes, 1997.

_____. **A mulher e os rapazes**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.

_____. **Ética, Sexualidade, Política**. Ditos & Escritos V. 2 ed. Org. Manoel Barros da Mota. Trad. Elisa Monteiro e Inês Autran Dourado Barbosa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.

FREIRE, P. **Educação como prática da liberdade**. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2001.

_____. **Educação e Mudança**. 28 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1979.

FREUD, Sigmund, 1856-1939. **Um caso de histeria, três ensaios sobre a teoria da sexualidade e outros trabalhos**. Rio de Janeiro: Imago, 2006.

GERGEN, K.J. GERGEN, M. **Construcionismo social:** um convite ao diálogo. Rio de Janeiro: Editora Instituto Noos, 2010.

GIDDENS, Anthony. **Transformação da Intimidade:** Sexualidade, amor e erotismo nas sociedades modernas. Tradução: Magda Lopes. São Paulo: Editora Unesp, 2011.

GIROUX, H. **Teoria crítica e resistência em educação**. Petrópolis: Vozes, 1986.

LOURO, G. L. (Org.). **O Corpo Educado: Pedagogias da sexualidade**. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

_____. (Org.). **Problema de Gênero: feminismo e subversão da identidade**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

_____. **Pedagogias da sexualidade**. in _____ (org.). **O Corpo Educado: Pedagogias da sexualidade**. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.

_____. **Um Corpo Estranho: ensaios sobre sexualidade e teoria queer**. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

_____. **Gênero e sexualidade: pedagogias contemporâneas**. *Pro-Posições*, v. 19, n. 56, 2007.

_____. **O currículo e as diferenças sexuais e de gênero**. In: COSTA, M.V. (Org.). **O currículo nos limiões do contemporâneo**. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. p. 85-92.

MCNAMEE, S.; GERGEN, K. **Responsabilidade Relacional: recursos para o diálogo sustentável**. Thousand Oaks Calif.: Sage, 1998.

MOTT, Luiz. **Antropologia, teoria da sexualidade e direitos humanos dos homossexuais**. *Revista Bagoas*. [S.l.], n.1, 2007, p.61-75.

ONU. **Declaração Universal dos Direitos Humanos**. Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.

RODRIGUES, Humberto. **O amor entre iguais**. São Paulo – Editora Mythos, 2004.

RODRIGUES, Tatiane Consentino. **A ascensão da diversidade nas políticas educacionais contemporâneas**. Tese (Doutorado em Educação). Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2004.

ROHDEN, F. **Gênero, sexualidade e raça/etnia: Desafios Transversais na Formação do professor**. *Cadernos de Pesquisa*, v. 39, n. 136, p. 157-174, 2009.

UNESCO. **Declaração Mundial Sobre Educação Superior No Século XXI: visão e ação – 1998**. Conferência Mundial sobre Educação Superior. Paris, 9 de outubro de 1998. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-a-Educa%C3%A7%C3%A3o/declaracao-mundial-sobre-educacao-superior-no-seculo-xxi-visao-e-acao.html>. Acesso em 12 mar. 2022.

_____. **O perfil dos professores brasileiros: o que fazem, o que pensam, o que almejam**. São Paulo: Moderna, 2004.

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »